

Yaşlılarda Ağrısız Servikal Kırık

acilci.net/yaslilarda-agrisiz-servikal-kirik

January 6, 2017

Travma hastalarının yönetiminde, hastayı ilk değerlendiren hekimler olarak acil servis hekimlerinin rolü oldukça önemli. Hastanın hemodinamik stabilitesinin sağlanmasının yanı sıra, mevcut patolojinin ivedilikle tanınması ve yönetimi de yine acil servis hekimlerinin görev tanımlamaları arasında.

Yoğun acil servislerde, hangi travma hastasının öncelikli olduğuna, hangisinin görüntüleme ihtiyacı olduğuna veya hangisinin sadece gözlem ihtiyacı olduğuna karar vermek, bazen sandığımızdan zor olabilmekte. Ancak zamanla yarışılan travma hastası yönetimi sürecinde bu kararları doğru ve hızlı bir şekilde vermek hem hasta hem de hekim için olmazsa olmaz bir durum.

Travma hastalarında servikal görüntüleme ihtiyacı belirlemede en sık kullanılan skorlama sistemleri; NEXUS ve KANADA skorlama sistemleridir. KANADA kriterlerinin kullanımı daha çok önerilmektedir. KANADA kriterlerinin herhangi birinin varlığında hastada görüntüleme önerilmektedir. Yine sık kullanılan NEXUS kriterlerinin ise hiçbirinin olmaması durumunda görüntüleme yapılmaması önerilmektedir. Birçok klinisyen hata payını minimuma indirmek için, bu iki skorlama sistemi kombine etmektedir ki bu önerilmeyen bir uygulamadır. Çünkü bu iki skorlama sistemi, tamamiyle farklı hedef ve metodolojilerle yapılmış çalışmaların verilerine göre belirlenmiş skorlama sistemleridir. Birisi (NEXUS) hangi hastada görüntülemeye gerek olmadığı, diğeri ise hangi hastada görüntüleme yapılması gerektiği kararları üzerine sistemlerdir.

Nexus kriterleri

- The National Emergency X-Radiography Utilization Study Group
 1. Orta hat hassasiyeti olmaması
 2. Bilinç açık olmalı
 3. İntoksikasyon olmamalı (alkol vs)
 4. Nörolojik defisit olmamalı
 5. Ağrılı başka bir yaralanma (distracting injury)

Nexus Kriterleri

Ancak bahsi geçen kriterler arasında tanısal değerliliği en az olanının; 'hastanın ağrısının olup olmaması' olduğunu speküle etmek mümkündür. Çünkü multipl travma ile gelen bir hastanın muayeneye koopere olup net bir şekilde ağrısını tariflemesi bazen mümkün olmayabilir. Bunun yanı sıra, ağrı hissi subjektiftir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Yaşa ve altta yatan başka hastalıkların birlikteliğine (örn: DM) göre de değişebilir. Yine de acil servislerde en çok uygulanan ve klinisyenlerin çok güvendiği muayene bulgularının başında palpasyonla veya hareketle servikal ağrı olması gelmektedir.

üzere; >55 yaş hastalarda servikal kırık olmasına rağmen hastaların %22'si ağrı tariflememiştir. Yani **55-65 yaş arası servikal yaralanması olan, ağrı hissetmeyen yaşlı hastalarda Nexus veya Kanada skorlama sistemlerinden birini kullanıp ve kriterlerinin tümü negatif olması durumunda, görüntüleme istemeyip, mevcut bir kırığı atlamak olası olabilir.**

Bu sebeple belki de klinik uygulamada -çizginin güvenli tarafında kalmak açısından-, skorlama sistemlerinden **Kanada skorlama sistemini tercih edip, >65 yaş kriterini 55 yaşa çekmek** hem hasta hem de hekim için yararlı olabilir.